

05 AGOSTO 2021

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

SEBASTIAN FELIPE QUINTERO ENGATIVA

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL
CON ÉNFASIS EN
HIDROAMBIENTAL

TUNJA

2021-I

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia [2]. Este trabajo es elaborado por estudiantes de maestría, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

El desarrollo sostenible se presenta como una solución a las problemáticas ambientales, sociales y económicas del mundo, el progreso de la sociedad basándose en calidad de vida y convivencia con el medio ambiente sin dejar a un lado el desarrollo económico suena una salida muy viable a la incertidumbre que vive el mundo. Pero como encontrar ese equilibrio en el cual mi consumo no afecte el medio donde vivimos, no genere desechos, no sobre pase ese exceso de adquisiciones innecesarias, y además genere crecimiento económico, es más que complejo. En el discurso el desarrollo sostenible es la solución, pero aquí viene otro problema, y es como aplicarlo a esta sociedad mundial tan diversa, inconsciente y despreocupada de la actualidad del planeta. Sin ir muy lejos, en Colombia, el país “más feliz del mundo” como su gente lo llama, según el DANE hay un 42.5% de gente pobre para el año 2020, lo que significa que la calidad de vida aquí es más que baja, la economía está basada en actividades extractivistas que respecto a lo ambiental no generan ningún tipo de impacto positivo y como si fuera poco los recursos son mal invertidos ya que es uno de los países más corruptos del mundo. Entonces ¿cómo implementar las bases del desarrollo sostenible en un país sin rumbo? Todo radica desde lo social, los colombianos son avaros y egoístas, siempre interponen sus intereses personales antes que los intereses comunes, nunca nos sentimos conformes y esto genera una sociedad consumista, y el problema aquí es que todo lo consumido esta producido con energías no renovables que son las causantes de la mayoría de problemáticas ambientales. Si bien el panorama no es alentador, el inicio de la discusión y la proposición de soluciones es un paso de la larga lista que aún nos falta para lograr posicionar a Colombia como un país con un alto índice de desarrollo sostenible, y que, además, esto se vea reflejado en nuestra sociedad.

En el mundo existen dos sistemas complejos la naturaleza y los humanos, uno dependiente del otro, ya que al acabar con la naturaleza acabamos con nosotros mismos, entonces naturaleza y humanos ¿pueden vivir en equilibrio? A día de hoy, NO, los humanos estamos acabando con la naturaleza y por ende con nosotros mismos, nuestra actividad está provocando autodestrucción [3]. Entonces sin cambiar nuestro comportamiento no se podría hablar de un futuro sostenible, y es que somos destructivos, la actividad humana se rige por el egoísmo y no sabemos el verdadero precio de lo que consumimos, y si no cambiamos nuestro comportamiento llegaremos a un punto de inflexión, punto sin retorno donde nada será como lo conocemos [4].

El verdadero precio de lo que consumimos es Tiempo, no tiempo de vida humana, sino tiempo del planeta, que cada vez es más corto. La actividad humana arrasa con todo, ríos, valles, océanos, etc. y esto provoca cambios irreversibles en el planeta [5]. Unas de las principales consecuencias es el calentamiento global, desastres naturales, cambios abruptos de climas, desaparición de especies y demás consecuencias por causa de la avaricia humana. Pero, ¿Cómo iniciamos un cambio? Se debe encontrar armonía entre el hombre y la naturaleza, sabiendo que la naturaleza también tiene derechos, y aquí cada persona como ente consumidor en esta sociedad debe pensar hasta qué punto es participe de la destrucción del planeta y si nuestro crecimiento como sociedad vale tanto como el planeta donde vivimos, pero esto no quiere decir que sea el fin del crecimiento, se deben iniciar a encontrar soluciones que brinden principalmente crecimiento social sin deterioro de la naturaleza [6].

La problemática ambiental actual es generada por la actividad económica del mundo, el capitalismo basado en el consumo excesivo está acabando con los recursos del planeta, y a su vez está generando consecuencias irreversibles. Los combustibles fósiles como la principal fuente de energía no renovable es la materia prima de la mayor parte de los artículos utilizados en la vida diaria de las personas, y la transición a energías limpias es más que urgente [7]. Con esto no quiero decir que el capitalismo sea el problema, el consumo de diversidad de productos en el mercado también hace parte de la calidad de vida, por desgracia la mentalidad humana va más allá de lo necesario, si hoy tengo una bicicleta para ir al trabajo, pronto querré mi carro para transportarme mejor, después mi carro no me será suficiente y lo que cambiare por una camioneta, y no tranquilo con eso querré una camioneta más lujos, después dos, y así sin llenar el poder adquisitivo, esa avaricia es la que nos ha llevado hasta este punto de inflexión.

La economía de América latina está basada en petróleo, minería y agricultura, estos recursos no renovables son explotados sin marcos normativos exigentes que brinden garantías tanto a la sociedad como al medio del cual son explotados, entonces allí ponemos en vela de juicio la gestión de los recursos naturales que en esta parte del mundo son tan diversos en fauna y flora, además de las diferencias culturales, religiosas políticas en cada país, entonces es donde vemos los diferentes enfoques que se tienen tratándose de desarrollo sostenible [8]. América latina en su mayoría de países está enfrentando diversos retos en

materia ambiental, socio-económica y humana, las crisis políticas actuales, la pandemia y diversos factores culturales han dejado en incertidumbre el progreso del desarrollo humano, aunque algunos países como Chile, el país latinoamericano con mayor índice de desarrollo humano han ido en progreso en algunos factores si lo comparamos a nivel global está ubicado en el puesto 42, dejando al descubierto que América latina está estancada en esta importante progreso para el mundo [8].

América latina enfrenta actualmente un bache político-social que no permite a su población generar una estabilidad económica y esto a su vez tiene consecuencias más profundas, como la baja inversión en proyectos que permitan el desarrollo de las generaciones actuales sin intervenir en el desarrollo de las generaciones futuras, proyectos que generen desarrollo económico, bienestar social y cuidado del medio ambiente [8]. Todo lo contrario, los recursos en la mayor parte de los países son invertidos en los ministerios de guerra, armas y batallones de soldados, no solo estamos acabando con el planeta, también nos estamos acabando entre nosotros mismos. Estas problemáticas han desenfocado el rumbo de la humanidad, nuestra principal problemática es el medio ambiente, es el planeta que habitamos, pero los gobiernos están más pendientes de los conflictos políticos, que también tendrá cabida en algún momento, pero por desgracia si no solucionamos la problemática ambiental ya no se tendrá más porque luchar.

Por su parte, Colombia está inmersa en una cultura facilista y consumista, facilista en sentido del mínimo esfuerzo y el intento de la máxima ganancia, y consumista ya que se está acostumbrado a adquirir y adquirir sin sentido alguno. Estos dos factores influyen en el estancamiento del desarrollo humano sostenible, en el intento de mínimo esfuerzo se sobreponen metodologías de trabajo ambiguas y poco ambientales que pueden llegar a afectar a gran parte de la sociedad, es el caso de la minería ilegal, con procesos extractivistas de alto impacto que contaminan fuentes hídricas, procesos de excavación con mínimas normas de seguridad que inestabilizan el paisaje natural y a su vez provocan en algún momento desastres naturales inimaginables, y el consumismo que genera en la población un exceso de artículos innecesarios que van generando cada día más impacto ambiental, y como consecuencia de esto se da el calentamiento global [9].

Los problemas de Colombia radican desde la educación, la baja inversión en educación de los gobernantes ha generado que los jóvenes migren de los colegios a las calles, encontrando allí infinidad de problemáticas sociales, tales como delincuencia y drogas, además el pobre conocimiento en temas sexuales hace que desde muy jóvenes sean padres, y esto también repercute en problemáticas poblacionales [10]. De allí afecta en la decisión política ya que sin conocimiento a fondo de las problemáticas que en verdad afectan al país por falta de educación se eligen gobernantes corruptos y que vuelven a generar la misma problemática. Los gobernantes no solo son los encargados de invertir los recursos de la economía, sino que además brindan las leyes para el sostenimiento social, entonces con estos gobernantes que solo piensan en su bien individual, el sostenimiento social queda a la deriva de sus necesidades y la población trabaja para llenar las arcas de estos sin ver

inversión social. Entonces el inicio del cambio es el conocimiento, brindado por educación de calidad, desde allí con bases sólidas puede iniciarse a hablar de desarrollo sostenible en Colombia, donde todos con conciencia de lo que se hace aportemos nuestro granito de arena, en la parte social y más importante aún en la parte ambiental.

Colombia es un país con todos los recursos necesarios para ser un país en desarrollado, pero en la actualidad ser un país en desarrollo se basa en una actividad extractivista enfocada en el petróleo como es el caso de los Estados Unidos [11], y ese es el enfoque de desarrollo que no debe iniciar Colombia, su diversidad cultural y ecológica debe aprovecharse de tal manera que el progreso este basado en el desarrollo sostenible, energías limpias de bajo impacto ambiental, economía circular que reduzca la cantidad de desechos y limite el consumo excesivo generando a su vez calidad de vida de sus habitantes [12], políticas publicas enfocadas al desarrollo del bienestar social, educación de calidad, salud y seguridad, y todo esto de la mano con un cambio de mentalidad de su población, el bienestar común debe primar sobre el bienestar individual.

El aumento de la temperatura en los océanos y en la atmosfera terrestre es la principal evidencia del calentamiento global, pero a medida que avanzan los años se ha vuelto alarmante el aumento de esta temperatura, puesto que esta es causada por emisiones de gases de efecto invernadero. Se conoce que estos son procesos naturales producidos por la retención de calor del sol en la atmosfera terrestre, gases que mantienen la temperatura normal del planeta y sin estos el planeta sería muy frio y no existiría vida en él, pero estos efectos están tomando una velocidad que nadie se imaginaba y con esto los estilos de vida han cambiado, las temperaturas se elevan y disminuyen de tal forma que ya se habla de inmigrantes por cambio climático [3]. Lo anteriormente nombrado se debe a que el ser humano a explotado los recursos naturales usando fuentes de energía contaminantes y no renovables, también se le atribuye estos efectos al crecimiento demográfico y económico, estimando el aumento del dióxido de carbono debido a las actividades del ser humano como los cambios de uso de suelo y deforestación [13].

El calentamiento global en consecuencia produce cambios climáticos aumentando la presencia de fenómenos como el del niño y niña, perdiendo el habitat de especies de flora y fauna. El calentamiento global se presenta en distintas partes del mundo, teniendo más efectos en la zona continental, al día de hoy se puede evidenciar las consecuencias del calentamiento global en la sociedad y la naturaleza, basados en los estudios realizados y plasmados en el artículo Calentamiento Global de 1.5°C al paso que vamos se alcanzaría este valor entre los años 2030 y 2052, en dicho artículo se plasma incluso si se llegara a los 2°C en donde se ocasionarían diferencias evidentes en las temperaturas a nivel regional y en eventos extremadamente cálidos particularmente en zonas muy habitadas, por otro lado limitar el calentamiento global a 1.5°C reduciría el riesgo de precipitación extrema en muchas regiones, la probabilidad de sequias y la falta de agua en otras. Si se limita el calentamiento global a 1.5°C se reduciría el aumento de la temperatura de los océanos, así como el aumento de la acidez y disminuirían los niveles de oxígeno en estos. El nivel de

acidificación de los océanos debido al aumento del CO₂ afectaría el crecimiento, desarrollo, calcificación, supervivencia de una alta gama de especies [14]. Lo que conllevaría a un deterioro de los ecosistemas, sabiendo además que estos siempre han sido los más perjudicados de la actividad humana en el planeta.

La pregunta que hoy en día nos hacemos es ¿Qué hacer ante el calentamiento global? Pues si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero la temperatura baja, para limitar el calentamiento global las emisiones de CO₂ deberán reducirse, lo que mejoraría la calidad del aire proporcionando beneficios para la salud de la población. Sin embargo, para detener el calentamiento global se debe tener en cuenta que se deberá presentar un desarrollo sostenible respecto a lo social, el desarrollo de tecnologías que permitan reducir las emisiones de carbono [13]. Es importante tener en cuenta que es necesario que exista un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y social de manera que se haga un control en la producción de energía y los productos que son producidos y por último es importante la disminución en la compra de combustibles para transporte y el consumo de productos ganaderos.

La globalización podría verse como un factor negativo respecto a la agudización de la pobreza y la concentración del capital, dejando esta de lado la cuestión social tan importante para el desarrollo sostenible, y enfocándose más en el factor económico, entonces este proceso de globalización en que vivimos está llegando a un punto sin retorno y peor aún con un futuro impredecible, las crisis financieras, sociales y políticas que trae consigo no permiten enfrentar las problemáticas ambientales de tal manera que no se estanque la economía, y que por ende aumenten más las incógnitas de cara a un futuro impredecible para el mundo entero [15].

Problemáticas sociales tales como la desigualdad, con ejemplos claros como la concentración de riquezas y los altos índices de pobreza en los países, dejan al descubierto las contradicciones de la globalización, los impactos sociales son irreversibles, los índices de muerte infantil por desnutrición llegan a ser alarmantes, mientras unos pocos acumulan riqueza otros muchos mueren de hambre. Entonces como poder hablar de crecimiento económico solo para unos pocos, siendo este un factor que afecte a toda la población, aclarando que el crecimiento económico hace parte del desarrollo pero como generarlo involucrando la mayor parte de la población si no es que toda, incidiendo en su calidad de vida y en el progreso de la sociedad, pero aquí ya se parte de un talón de Aquiles y es la problemática política y gubernamental, la cual no genera las garantías para las pequeñas poblaciones, invierte mal los recursos y además promueve la concentración de riquezas, pero esta problemática parte principalmente de la corrupción, la mentalidad egoísta y la avaricia que caracteriza este sector tan clave para el desarrollo sostenible [15].

El desarrollo sostenible se equilibra a favor del bienestar social, la prosperidad económica

y la protección del medio ambiente, sin embargo, para limitar el calentamiento global se requiere la implementación de un sistema y un cambio drástico en los modelos de vida actuales [16], la población debe entender que son los generadores del aumento de CO₂ y que para que exista una transformación y allí disminución del calentamiento global se debe implementar un trabajo colectivo sin buscar intereses individuales, teniendo en cuenta que este problema afecta en general a la comunidad de todos los países. Ya que existe la búsqueda para frenar lo que ha generado el cambio climático y así reducir los efectos de los gases y dejar de lado la tendencia, habría que adaptarse a las consecuencias que ya se han generado, estudiar las alternativas que se plantean para reducir los gases de efecto invernadero partiendo de que es indispensable la reducción de este y la búsqueda de energías renovables, disminuyendo las guerras, la energía sería más económica y se generarían oportunidades de desarrollo para las ciudades [17].

Entonces el desarrollo sostenible puede ser una respuesta a los problemas sociales y ambientales, pero el problema radica en implementarla, la transición debe iniciar desde la conciencia de la población respecto al estado actual del planeta y de la sociedad, se deben iniciar desde ahora cátedras ambientales en colegios para que las futuras generaciones crezcan con esa mentalidad ecológica que promueva primordialmente la sostenibilidad ambiental, las generaciones actuales que ya crecieron sin este conocimiento ambiental se les debe inculcar más drásticamente, con los llamados comparendos ambientales, políticas públicas de reciclaje y concientización del consumo, además se debe iniciar desde ahora y el punto más importante esa transición a energías limpias [11]. La economía debe diversificarse, en la actualidad se tiene una economía lineal en donde la materia prima, petróleo, para este ejemplo, después de procesos industriales y mucha contaminación logra convertirse en un producto comercial, que después de su vida útil en la mayoría de casos ya que algunas veces desechamos sin si quiera explotar al máximo los artículos que adquirimos, se convierte por ultimo en desechos, que son quemados, enterrados o tirados al mar, este ciclo destructivo para el planeta ya que en resumido explotamos sus paisajes y los convertimos en basura no debe continuar, algunos casos, como el reciclaje, pueden volver a llegar a ser útiles de nuevo pero al poco tiempo como todo en esta economía lineal consumista se vuelve basura, contaminación y muerte ecología. Esta economía trae consigo consecuencias más que graves, al día de hoy se habla de puntos sin retorno, en donde el humano ya ha gastado los recursos que el planeta tenía disponibles, ósea estamos en sobregiro, de aquí en adelante los recursos que gastemos dejen huellas imborrables para el planeta. Entonces aquí es donde nos planteamos soluciones, quizá y ojalá no sean muy tarde, pero el humano por si siempre se ha caracterizado por evolucionar en sus momentos críticos, y allí se plantea la economía circular, una economía basada en el consumo, al igual que la lineal, pero con grandes contrastes. La economía circular intenta minimizar al máximo los desechos, no solo los provocados al final del ciclo, sino que también durante la construcción de cada producto, intentando a su vez que cada artículo que constituya el producto final sea fácilmente reutilizado para ese mismo producto o para otros en construcción. De esta manera se intenta que en cada proceso cada desecho se pueda reutilizar, y que al final el producto mismo pueda volver a ser parte, después de varias

adecuaciones, de uno nuevo, generando así un círculo en donde el desecho lo convertimos nuevamente en materia prima. Esta es una de las alternativas que se estudian para iniciar un cambio, que con poco tiempo para actuar se presenta como la más acertada [18]. Ahora bien, incentivar esta economía, va de la mano con la creación y gestión de empresas sostenibles desde el punto de vista microempresarial, acompañadas de la transición de las macroempresas, grandes multinacionales que a lo largo de los años son uno de los focos de impacto ambiental debido a sus procesos industriales, y es aquí radica la gran dificultad. Las microempresas por ser nuevas y de pequeño impacto se podrían vigilar de manera más estricta por los entes gubernamentales, acompañados de leyes que acojan la economía circular como inicio del cambio, pero las macroempresas, ya establecidas en los grandes mercados, principales ejes de la economía, no verían con buenos ojos esta transición ya que los cambios en su industria los llevaría a un punto donde todo sería incierto, ya que al ser una economía nueva casi que sin registro de lo que conllevaría para ellos sería un gran riesgo [19]. Pero bien o mal, para la humanidad no hay otra salida, estamos en una carrera contra el tiempo, los recursos se agotan y los cambios en el planeta son irreversibles, la avaricia de las grandes empresas no puede estar sobre el bien de la humanidad, todos los gobiernos del mundo deben ejercer poder y guiar su economía por el camino de la sostenibilidad.

El futuro del planeta aun esta en manos de la humanidad, aunque el cambio esta lejos todos tenemos la posibilidad de ir aportando nuestro granito de arena. Salvar el planeta y a su vez a nosotros mismo es el fin del desarrollo sostenible dejándole así un mejor planeta a las generaciones venideras.

BIBLIOGRAFIA

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega. “Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia,” *Ediciones USTA*, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. H. Encinas, and L. C. Acosta. “Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America,” *Sustainability*, vol. 12, no. 18, p. 7239, 2020, doi: 10.3390/su12187239.
- [3] M. C. Tirado Blázquez, “Cambio climático y salud. Informe SESPAS 2010,” *Gac. Sanit.*, vol. 24, no. SUPPL. 1, pp. 78–84, Dec. 2010, doi: 10.1016/J.GACETA.2010.10.004.
- [4] M. E. Fuente and D. Barkin, “La minería como factor de desarrollo en la Sierra Juárez de Oaxaca. Una valoración ética,” *Probl. Desarro.*, vol. 44, no. 172, pp. 123–144, Jan. 2013, doi: 10.1016/S0301-7036(13)71865-0.
- [5] E. Talledos Sánchez, “Agua y ecología política. El extractivismo en la agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en Latinoamérica. (Serie Agua y Sociedad, Sección Justicia Hídrica, 22), C. Yacoub, B. Duarte, R. Boelens (Eds.), Abya-Yala, Justicia Hídrica, Quito, Ecuador (2015), p. 303, ISBN 978-9942-09-264-9,” *Investig. Geográficas, Boletín del Inst. Geogr.*, vol. 2017, no. 94, pp. 166–167, Dec. 2017, doi: 10.14350/RIG.59576.
- [6] J. V. Frías Aceituno, M. D. C. Marques, and L. Rodríguez Ariza, “Divulgación de información sostenible: ¿se adapta a las expectativas de la sociedad?,” *Rev. Contab.*, vol. 16, no. 2, pp. 147–158, Jun. 2013, doi: 10.1016/J.RCSAR.2013.07.004.
- [7] A. L. Vázquez, “Desarrollo y perspectivas de energía renovable en México,” *Econ. Inf.*, vol. 390, pp. 132–135, Jan. 2015, doi: 10.1016/S0185-0849(15)30010-4.
- [8] A. M. Álvarez, “RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI,” *Probl. Desarro.*, vol. 47, no. 186, pp. 9–30, Jul. 2016, doi: 10.1016/J.RPD.2016.08.002.
- [9] R. Mestres, “Química Sostenible: Naturaleza, fines y ámbito,” *Educ. Química*, vol. 24, no. SPL.ISSUE1, pp. 103–112, Mar. 2013, doi: 10.1016/S0187-893X(13)72503-5.
- [10] R. M. Torres Valdés, C. Ordoñez García, R. M. Torres Valdés, and C. Ordoñez García, “Fiestas Populares de Labor, desarrollo rural sostenible y regiones saludables,” *RIVAR (Santiago)*, vol. 8, no. 23, pp. 293–312, 2021, doi: 10.35588/RIVAR.V8I23.4980.
- [11] B. Brisbois *et al.*, “Mining, Colonial Legacies, and Neoliberalism: A Political Ecology of Health Knowledge Minería, legados coloniales y neoliberalismo: una ecología política del conocimiento en salud;,” <https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1177/10482911211001051>, vol. 31, no. 1, pp. 48–64, Mar. 2021, doi: 10.1177/10482911211001051.
- [12] D. Gil-González, R. Umaña-Peña, and L. Donat Castelló, “¿Está ayudando la cooperación española a conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio?,” *Gac. Sanit.*, vol. 26, no. 1, pp. 1–3, Jan. 2012, doi: 10.1016/J.GACETA.2011.11.007.
- [13] J. Martí Valls, “Efectos de la calidad del aire sobre la salud,” *FMC - Form. Médica Contin. en Atención Primaria*, vol. 24, no. 9, pp. 511–514, Nov. 2017, doi: 10.1016/J.FMC.2017.03.004.
- [14] A. Vilches and D. G. Pérez, “Papel de la Química y su enseñanza en la construcción de un futuro sostenible,” *Educ. Química*, vol. 22, no. 2, pp. 103–116, Apr. 2011, doi:

- 10.1016/S0187-893X(18)30122-8.
- [15] R. Cordera Campos, “Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible,” *Econ. UNAM*, vol. 14, no. 40, pp. 3–12, Jan. 2017, doi: 10.1016/J.EUNAM.2017.01.001.
- [16] G. Mendizábal Bermúdez, “La seguridad social ante los retos del cambio climático,” *Boletín Mex. Derecho Comp.*, vol. 48, no. 143, pp. 697–730, May 2015, doi: 10.22201/IIJ.24484873E.2015.143.4943.
- [17] R. C. Campos, “Más allá de la crisis: al rescate del desarrollo,” *Econ. UNAM*, vol. 11, no. 31, pp. 3–24, Jan. 2014, doi: 10.1016/S1665-952X(14)70443-8.
- [18] F. Silveira, A. L. Martins, P. Gadelha, and R. Paes-Sousa, “Quantifying convergence on health-related indicators of the 2030 agenda for sustainable development,” *Bull. World Health Organ.*, vol. 99, no. 3, p. 228, Mar. 2021, doi: 10.2471/BLT.19.245811.
- [19] O. E. Contreras-Pacheco, A. C. P. Avella, and M. J. M. Pérez, “La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia,” *Estud. Gerenciales*, vol. 33, no. 142, pp. 13–23, Jan. 2017, doi: 10.1016/J.ESTGER.2017.02.002.